

G'aniyeva Husnora G'aybulla qizi

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligin mexanizatsiyalash muhandislari instituti talabasi

Betakrorimsan, yagonamsan mustaqil o'zbekistonim.

Kalit so'z: Vatanim manim, tinchlik, vatanga muhabbat shukronalik, musaffo osmonimiz, bag'rikeng ona xalqim.

Annotatsiya: Ushbu maqola Vatanimizni kuylovchi maqoladir.

Ushbu maqola orqali notinch yurtlarni ,aholisi ko'chalarda sarson bo'layotgan , ayollari, bolalari bir burda nonga zor ellarni ko'rib beixtiyor tinchligimizga shukr qilaman. Vatan tuyg'usini har qadamda his qilaman. Har tong osoyishta uyg'onganimda ,oilam bag'rida salomat yashayotganim-bularning bari yana bir bor vatanni sevishga ,shu yurtning tuprog'ini e'zozlashga turtki beradi. Tuyg'u-hissiyot tufayli yuzaga keladigan ta'sirchan Agar bu,, tug'yon " Vatan tushunchasi bilan uyg'unlashib ketsa ,Vatan tuyg'usi insonga bir umr hamroh ,hamnafas bo'ladi. Vatanning nomi aytilishi bilan uning bag'rida o'tgan va o'tayotgan damlari hayajonlantirib yuboradi. Shuning uchun ham odamning his-tuyg'ulari ,xotiralari, ma'naviy tarbiyasi ,avvalo faolyat olib borayotgan ,,Vatan" bilan bog'liq .Masalan, Al-Buxoriy, Termiziy, Boburiylar kabi qalb sururi Vatan tug'yoniga aylangan buyuk bobokalonlarimizni eslaganimda, beixtiyor ustoz bo'lganimdan faxrlanaman. Kelajakda ozod Vatan iftixorini kichkina qalbiga jo aylagan shogitrdlarim katta ummonga aylanishidan g'ururlanaman .Vatanga muhabbat hissi odamning Kalit so'zlar:

Vatan-tug'ilgan tuprog'imiz, Bolaligimiz o'tgan chang ko'chalar ,yaqinlarimiz, ustozlarimiz, do'stlarimizni har kuni ko'rish imkoni bo'lgan muqaddas go'sha. o'zbekistonda tug'ilganmiz-bu eng buyuk

baxt. Televizor yoki ijtim yoki ijtimoiy tarmoqlar qalbiga tabiiy ravishda tug'iladi. Inson nasl-nasabini, kimligini, bilgani sari esa bu tuyg'u ildiz otadi, yuksalib boradi. Bu ildiz qancha chuqur bo'lsa tug'ilib o'sgan yurtga muhabbat ham shu qadar cheksiz bo'ladi.

Onamiz oldidagi burchimiz va vazifamiz vatanga bo'lgan muhabbatimiz bilan uyg'unlashmog'i zarur. Shu vatanda tugg'ildik, o'sdik imkoniyatimiz boricha vatan ravnaqi yo'lida kuch g'ayratimizni, bilim salohiyatimizni ayamaylik. Shu jumladan ayollarimizga e'tiborni kuchaytirishimiz kerak. Ularning mavqei ikkinchi darajaga tushub qolmasligi zarur. Axir aytishadiku, „ayol bir qo'li bilan beshikni, bir qo'li bilan dunyoni tebratadi“. Ayollarni e'zozlagan yurt kam bo'lmaydi.

„Biz hech kimdan kam bo'lmaymiz, kam emasmiz“ shiorini yodda tutgan holda vatan ravnaqiga o'z hissamizni qo'shmog'imiz zarur.

Axir bu muqaddas vatan bizniki emasmi? Uni sevishimiz ko'zqorachig'iday asrash burchimiz deb bilaman. Bu vatan, bu yurt saniki, meniki, bunuki emas barchamiznikidir. Shu jumladan shuni ham yozishim kerak deb o'ylayman. Zero hozirgi kunda ko'plab vatandoshlarimiz eskicha boqimandalik kayfiyatida yurgani barchamizga sir emas. Mana shunday vatandoshlarimizga kerakli yordamlarni berib qo'llasak nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Lekin hech qachon shuni unutmasligimiz kerakki, hech qachon har qanday vaziyatda vatandan, xalqdan o'z manfaatimiz uchun foydalanmaylik. G'alaba yo'lida tortilgan har qanday azob muqaddasdir. Mahallalarni ko'zga ko'ringan joylarida sport kompleksi, shinamgina kutubxona barpo etilsa vatan ravnaqiga o'zini oliy janob hissasini qo'sha oldigan biz yoshlar yetishib chiqadi degan umiddaman. Maqolamni oxirida shunday demoqchimanki bu aziz va muqaddas vatan sizu bizlarga kecha yoki bugun bunyod etilmagan. Bu muqaddas vatan buyuk ajdodlardan

avlodlarga me'rosdir. Shuning uchun vatan taraqqiyoti yo'lida ozmi, ko'pmi qo'ldan kelgancha o'z hissamizni qo'shish barchamizni burchimizdir. Ushbu maqolamdan shunchalik ta'sirlandimki hatto o'zim ham bitta narsani o'ylab qoldim. Qaniydi vatanim ravnaqi uvhun qanaqadir yangili yarata olganimda edi menga bundanda ulug' baxt bo'lmagan edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Òzbekiston vatan haqida she'r kitobi.

Kitobxon.com.

Ilmiy-ommabop maqolalarni òqitish metodikasi rasmiy kanali.